

Яворська Євгенія¹

Email: evheniia.yavorska@knu.ua

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9177-0454>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512945>

Економічна доцільність vs Культурний канон: суперечність, або ж шанс розбудови креативної економіки в умовах крихкості старого глобального порядку

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Відмічаючи важливість розбудови постіндустріального/інформаційного суспільства в Україні, стратегії модернізації нерідко підпадають під хаос та нелогічність рішень, як на рівні економіко-правового законодавства, так і на ідеологічному. Без сумнівів війна як загроза життю людей та їхній культурі ставить перед Україною зовсім інші виклики, ніж свого часу стояли перед багатьма європейськими країнами. Коли руйнуються цілі сектори економіки, а суспільство перебуває в перманентній культуральній та психологічній травмі, зміщається головна вісь поміж полюсами моральних цінностей та табу, трансформуючи існуючий світогляд. Поняття економічної оптимальності, тією ж мірою, що і поняття економічної доцільності стосуються ефективності процесів виробництва, обміну та розподілу товарів. Економічна доцільність має під собою і правовий фундамент, оскільки гроші в сучасному світі – це не лише благо і ресурс, але й засіб суспільного контролю над марнотратством та нецільовим розподілом ресурсів. Політикам в деяких країнах може вартувати посадою пишне свято, або вкладені гроші платників податків в новий парк або будівлю, які не мають суспільної потреби або значення. Можна згадати й долю Мохаммеда Рези Пехлеві, який влаштував дорогавартісний прийом лідерів світових держав, з метою підтвердження свого статусу шахиншаха та просування тодішнього Ірану на світову інвестиційну арену, але суспільство оцінило таку ініціативу як «бенкет під час чуми», в результаті чого світська тиранія поступилася місцем релігійній. З іншого боку – економічна доцільність, яка ігнорує вагомість культурного фундаменту може стимулювати риторику про «непотрібних» людей, таких як пенсіонери, непрацевдатні люди, або згадуючи радянське минуле – «тунеядців». Це інший бік медалі, що беруть на озброєння популістичні ідеологи, розуміючи під ефективною економікою – витиснути максимум трудового ресурсу з людини й залишити її за бортом життя при настанні стану непрацевдатності.

Економіка сама по собі не може розв'язати всі проблеми, які постають перед суспільством. Капіталізм породжує не лише масу шансів, але й ризиків,

¹ Кандидатка соціологічних наук, асистентка кафедри теорії та історії соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

управляти якими має навчитися як нація-держава, так і суспільство. Попри те, що ліберальна економіка відкриває двері для конкуренції та розвитку складної системи виробництва, теза про саморегуляцію ринку може бути корисною лише до пори настання нової Великої Депресії, але вже десь за межами США. Економічна американська еліта, може по праву вважатися світовою, не лише через кількість Нобелівських лауреатів, але й завдяки широкому охопленню світової практики, здатності до економічної й політичної дискусії, і розуміння того, що вдала економіка – це також і про діяльність суспільних та державних інститутів, певні норми й цінності суспільства, що можуть табувати якісь вкрай успішні рішення, або ж створити попит, там де це найменш очікується. За цифрами економічної статистики стоять реальні люди, які ладні брати величезні кредити, для того, щоб відчувати себе успішними в реальному житті. Власне межі економічної доцільності окреслюються не лише оптимальністю та економією витрат, але й способом життя, конкретними потребами, культурними традиціями, які мають вже свою градацію: «сакральне – найбільш необхідне – на чому можна зекономити – марнотратство». В цій формулі їжа та здоров'я, попри тотальне недоїдання не завжди буде займати пріоритетне місце. Цим користуються багато корпорацій та політичних керівників, які витягують з країн-донорів максимум ресурсів, але, щоправда дають можливість часткового доступу до новітніх технологій або ідей.

Економічна ефективність в умовах новітніх глобальних змін не може забезпечуватися лише жорсткою економією або експлуатацією. Одна з причин – відкритість глобального та віртуального простору. Коли люди бачать, що їхня професія цінується десь-інде починається нестримний відтік мізків та робочої сили. Але найголовніший аспект – інформаційне (постіндустріальне) суспільство орієнтоване на дотримання якісного стандарту життя. Якісне харчування (варто відмітити культурно прийнятними видами їжі, зокрема м'яса), охорона здоров'я та освіта, яка формує інноваційний потенціал конкретного суспільства більш вагомі для класифікації типів суспільств, ніж наявність ноутбука або якоїсь іншої дрібної техніки у кожного громадянина. Люди, які живуть в нетрях і не мають доступу до чистої води та здорового харчування, але мають смартфони в підсумку ніяк не можуть формувати те, що заведено називати «інформаційним суспільством». Новітні інформаційні технології, якщо вони придбані в збиток забезпечення фізичних потреб, можуть лише надати відчуття приналежності до провідного суспільства, але ніяк не реального буття у світі постматеріальних цінностей (як це зазначав Рональд Інґлегарт щодо підвалин постіндустріального суспільства). Форум в Давосі набагато яскравіший приклад, які ж теми дійсно найбільші цікаві світовій фінансовій еліті. Постгуманістичні цінності, які важливі для еліти (генна інженерія, життєвий комфорт, новітні технології для високоякісного життя) мають колосальний розрив з тими цінностями, які є фундаментальними для лівової частки людей, що живуть на нашій планеті. Дослідники засвідчують також і залежність між біовітальним рівнем (збалансованим харчуванням) та

соціально значущими здобутками (зокрема, в спорті) (Банерджі & Дуфло, 2018). Віддати найбільш важливі сфери формування та відтворення суспільства на розсуд економічної конкуренції та швидких результатів означає приректи на провал стратегію модернізаційного розвитку як держави, так і суспільства. Інновації та креативність як основа виробничих потужностей діджитал економіки – це ризиковий вид діяльності, в якому численні затрати, та, нерідко, збитки перебиваються бенефітами від успішних проєктів, або ж тими, які набудуть своєї актуальності в майбутньому.

Збереження суспільно важливих символів теж має свою вартість і забезпечується витратами, які з погляду «сухої» економіки не мають підстав, але в очах суспільства мають сакральну та фундаментальну цінність. Мова йде як про культурні символи державності й героїзму, що інтегрують соціум, так і про загальногуманістичні, які відсилають нас також і до цінності людського життя та гідності. Сучасні тенденції визначення економічної доцільності в багатьох державах лише посилюють розрив між способами життя, особливо у випадках впровадження режиму жорсткої економіки для громадян, які вимушені існувати в межах продуктового кошика. Водночас, купівельна спроможність людей – це стабільна умова прибутковості та розвитку різних підприємств. В інформаційному суспільстві не лише інноватори та інтелектуали стають рушієм модернізації, але й середній клас, який підтримує стабільність відтворення та розподілу суспільної, політичної та економічної влади. Сьогодні існують значні ризики для України втратити основний ресурс для відтворення індустріалізму та розбудови інформаційного суспільства. Інновації – це не завжди про геніальність, це також і про здатність пристосувати вже наявний досвід до потреб та вигод суспільства. Суспільство відчуває піднесення, коли хтось із діаспори досягає успіхів та слави в інших країнах, тим самим прославляючи батьківщину своїх пращурів, але такі досягнення частіше не стимулюють суспільний розвиток рідної землі. Якщо чинні умови дозволяють здобувати якісну освіту та кар'єрне зростання лише еліті (в тому числі за кордоном), то в перспективі залишається лише радість за співвітчизників, які своїм людським та культурним капіталом здійснюють помітний внесок в розвиток інших держав, нерідко глобальних конкурентів. Нові генії дійсно можуть народитися серед невеликої кількості людей, що мають повний доступ до суспільних благ та всі стимули розвитку здібностей, але невеликої когорти новаторів не достатньо для побудови та функціонування конкурентної економіки. Відмінності у розумінні суспільної потреби та користі між елітою та всіма іншими прошарками ставить питання: для кого має модернізуватися суспільство: для еліти; для середнього класу; або ж для розвитку потенціалу та здібностей всіх членів суспільства.

Трансформації інституту філантропії також демонструють значення орієнтації на формування стабільного середнього класу. Сьогодні волонтерами та меценатами стають пересічні громадяни, які нерідко віддають останні кошти на підтримку обороноздатності та існування держави. На цьому фоні внесок фінансової еліти, стає не таким помітним, адже прозора та

безкорислива жертва своїх статків заможними фізичними та юридичними особами стає скоріше винятком з правил.

Взаємозв'язок економіки та культури має складний характер, адже економічна раціональність та ефективність не лише обмежують наявний культурний канон, але й, нерідко витікають з культурних норм, що існують в конкретному суспільстві. Культурні традиції мають комерційний потенціал, а тиск з боку суспільства, наприклад, коли мова йде про східні культури, в яких батьки вимушені продати ледь не все своє майно, щоб влаштувати весілля своїй доньці, говорить не про стан надспоживання в такому суспільстві, а про реальну необхідність слідувати чинному канону, виходячи за межі індивідуальної економічної доцільності. «Ключовий момент, однак, полягає в тому, що ці витрати не є імпульсивними покупками людей, які не задумуються над своїми вчинками. Вони відображають примуси, які виражені або внутрішнім стимулом, або нав'язані ззовні» (Банерджі & Дуфло, 2018, с. 58). Якби культура не відігравала ролі в суспільстві, вся глобальна економіка не мала б ніякого значення, оскільки з погляду забезпечення біовітальних потреб найбільша частка сучасної економіки видавалася б зайвими товарами та послугами. Але з позиції виживання, конкуренції й пошуку свого місця в соціумі ця частка є фактично життєвонеобхідною умовою підтримання статусу та прийняття людини як «своїї». Витрати на народження, життя і смерть сучасної людини та ритуали, які це все супроводжують, як не парадоксально, становлять невіддільний елемент гуманістичного ідеалу людської гідності.

Про культурний канон, як догматичне або ж основоположне підґрунтя багатьох сучасних культур слід згадати й в аспекті його поліваріантності. Залишається відкритим питання щодо того, яким чином зберігають свою непорушність численні, нерідко дисонуючі між собою канони, які функціонують пліч-о-пліч в глобальній мішанині. Культурні суперечності поміж стійкими локальними культурними патернами та стандартами в межах глобальної взаємодії, можуть стимулювати міжкультурний консенсус, конфлікт або конкуренцію, трансформуючи ринки послуг і створюючи нові креативні ініціативи. Наприклад, відбілювальні засоби для шкіри складають великий ринок для країн, які ніби ідеологічно намагаються протистояти експансії «білої людини» та колоризму, але при цьому досить жорстко обстоюючи канон світлої шкіри як гарної та елітарної. Місцеві зірки за рекламу відбілювальних засобів отримують не лише великі гонорари, але й порцію хейту, однак масові продажі відповідної продукції від цього не спадають. Суспільство ніби й засуджує подібну мімікрію під західну зовнішність, але дотримання стандартів краси залишається неодмінною умовою ведення успішного стилю життя в багатьох країнах, зокрема азійської частини світу.

Яка ж роль культурного канону в глобальному суспільстві, яке тяжіє до криз, війн та швидкої зміни ідеологій? Очевидно, що західний канон втрачає свою колишню гегемонію внаслідок виходу на світову арену нових економік та їхніх культур. Пошук нової фундаментальної культури, або непорушних

загальнолюдських цінностей навряд чи може прийти до остаточного консенсусу не лише з огляду на суперечність між локальними культурами та постколоніальною пам'яттю, але й самою ліберальною ідеологією, яка вбачає конфлікт між індивідуальною свободою та необхідністю її обмеження рамками культури. Як стверджує Патрік Денін, на заваді експансії старої фундаментальної культури стає поява нової «антикультури», в якій старі догмати та умовності втрачають свою актуальність перед ідеалами ліберальної індивідуальної свободи (Deneen, 2017, p. 42).

Тим не менш, значення інновацій настільки ж актуальне, як і збереження культурного фундаменту. Полінормативність теж має свої межі, які постійно розхитуються популістичними риториками, що загрожують стабільності держави, або відповідного регіону. Сьогодні глобальний світ як завжди зайнятий переділом сфер впливу та гегемонії, а трагедія війни в Україні не знаходить достатньої світової підтримки для свого вирішення. Фундамент гуманізму й надалі диференціюється принципом «ми» та «вони», а перебудова (або ж міграція) цілих економік залежить від комерційних або політичних переваг, які можуть отримати від цих процесів локальні та транснаціональні еліти. Нарендра Моді наголошує, що ХХІ століття – це епоха Азії, Дональд Трамп – повернення внутрішньої величі США (культурна гегемонія за його каденції поки відходить на інший план), багато дослідників зауважують, що до шорт-листа майбутніх глобальних агентів впливу потрібно включати й африканський континент. В таких умовах перелаштування глобального світу і військової агресії рф проти України, наша держава стоїть перед серйозними викликами кризової модернізації державної та суспільної сфер і резильєнтності глобальним кризам та конкуренції. Прибуток рф від торгівлі енергоносіями (і не тільки ними) із західними країнами дозволяє агресору витратити ці кошти на продовження та ескалацію війни (How the West is helping Russia to fund its war on Ukraine, 2025). Економічна ефективність та вигода такої глобальної капіталістичної системи приглушує голос культурних та гуманістичних цінностей. Для подальшого виживання в такій глобальній системі українці, українська культура, освіта та економіка мають скласти рівноцінні елементи проєкту стратегічного державного розвитку, орієнтуючись не лише на економічну ефективність та вигоду, але й на формування сприятливих умов для розкриття людського потенціалу та стабільності суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Банерджі А., Дуффо Е. (2018). Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів. 312 с.
2. Dennen P. (2017). The Tragedy of Liberalism. https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1102119/mod_resource/content/1/DENEEN%20Tragedy%20of%20Liberalism.pdf
3. How the West is helping Russia to fund its war on Ukraine (2025). <https://www.bbc.com/news/articles/cdxk454kxz8o>